

Telessaúde no Brasil: Desafios Éticos e Perspectivas Futuras

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹

Marcos Fernandes da Silva²

Março de 2024.

RESUMO

O artigo discute a importância da telessaúde como uma inovação transformadora na área da saúde, especialmente no contexto brasileiro, destacando a conectividade global como facilitadora da interação virtual entre profissionais de saúde e pacientes, ressaltando a necessidade de práticas éticas nesse novo cenário digital. O estudo visa explorar e compreender o papel da telessaúde no Brasil, com foco na universalização do acesso à saúde, reconhecendo seu potencial transformador e os desafios que impedem sua plena implementação, com ênfase na saúde preventiva pós-pandêmica. Em um cenário brasileiro marcado por vastas distâncias e discrepâncias na distribuição de profissionais de saúde, desafiando a oferta equitativa de assistência, a telessaúde surge como resposta inovadora e promissora. A abordagem metodológica adotada é exploratória, com ênfase na revisão de literatura relevante entre 2000 e 2024, sendo qualitativa e teórica para contribuir com a compreensão do cenário atual da telessaúde no Brasil. O artigo destaca a evolução da telessaúde no país desde as iniciativas governamentais dos anos 1980 até os avanços recentes, incluindo regulamentações específicas para diversas profissões de saúde. Aborda a integração tecnológica na prevenção de desastres e pandemias, evidenciando a importância da telessaúde na resposta a situações epidemiológicas desafiadoras. Ressalta desafios éticos como privacidade, segurança da informação, equidade no acesso aos serviços e formação dos profissionais de saúde, enfatizando uma abordagem ética ampla considerando diversos modelos éticos existentes e a necessidade de investimento em estudos, educação e novos padrões de atendimento.

Palavras-chaves: Telessaúde, eSaúde, telemedicina, Saúde Preventiva, Universalização do Acesso à saúde

¹ Mestrando em Ensino (UFF), Graduado em Psicologia (UniRedentor/Afya), Graduado em Sistemas de Informação (UNIG), Pós-Graduado em Empreendedorismo e Inovação (UFF), Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico (UNIBF), Terapia Cognitivo-Comportamental (UNIBF), Psicologia Escolar e Educacional (FACUMINAS) e Neuropsicopedagogia (FAMART), Auditoria em Saúde (UNIVES) e Gestão Educacional Integrada (ISEAC). E-mail: ariezor@hotmail.com

² Graduado em Enfermagem (UNIG) e Acadêmico de Medicina (FAMESC)

Telessaúde no Brasil: Desafios Éticos e Perspectivas Futuras

INTRODUÇÃO

A incessante busca por avanços na área da saúde impulsionou o surgimento de soluções inovadoras, destacando-se a telessaúde como uma revolução que ultrapassa fronteiras, conectando pacientes e profissionais de saúde em uma rede virtual de cuidados. Neste contexto, o Brasil se destaca como um palco vibrante para a implementação e desenvolvimento dessa tecnologia transformadora.

Conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a telessaúde abrange a prestação de serviços de saúde em cenários geograficamente desafiadores. Profissionais de saúde utilizam tecnologias de informação e comunicação (TICs) para a troca de dados que apoiam diagnósticos, tratamentos e medidas preventivas relacionadas a doenças. Além disso, a telessaúde utiliza essas tecnologias para conduzir pesquisas, avaliações e proporcionar educação contínua a prestadores e profissionais de saúde, visando aprimorar a saúde tanto em nível individual quanto comunitário. Esse enfoque integral destaca a capacidade da telessaúde não apenas na prestação de cuidados remotos, mas também como uma ferramenta abrangente para impulsionar a qualidade e o alcance dos serviços de saúde.

Em um país de dimensões continentais, onde vastas distâncias e discrepâncias na distribuição de profissionais de saúde desafiam a oferta de assistência equitativa, a telessaúde emerge no Brasil como uma resposta inovadora e promissora. O objetivo geral desta pesquisa é explorar e compreender o papel da telessaúde no contexto brasileiro, delineando seu impacto na universalização do acesso à saúde.

Esta pesquisa é motivada pela necessidade premente de compreender o panorama atual da telessaúde no Brasil, reconhecendo seu potencial transformador e os desafios que ainda obstaculizam sua plena implementação. Ao acrescentar um foco na saúde preventiva, particularmente em um contexto pós-pandêmico, pretendemos investigar como a telessaúde pode ser uma ferramenta estratégica na promoção de cuidados preventivos, englobando desde monitoramento remoto até programas de conscientização, contribuindo assim para um sistema mais resiliente e orientado para a prevenção de doenças.

METODOLOGIA

Abordagem Metodológica para a Exploração da Telessaúde no Brasil: Uma Odisseia Inovadora em Direção à Universalização do Acesso à Saúde

A concepção da metodologia para investigar a temática "Telessaúde no Brasil" fundamentou-se na necessidade de uma abordagem sistemática que transcendesse o presente, visando explorar tanto o panorama atual quanto as futuras perspectivas dessa inovação na área da saúde. Optamos por adotar uma abordagem exploratória, onde a revisão de literatura assume o papel principal. Nosso objetivo é analisar obras presentes em livros, periódicos especializados, produções acadêmicas, bases de dados e publicações científicas que abordem a telessaúde no contexto brasileiro.

A definição dos critérios de inclusão baseou-se na relevância e atualidade, englobando informações entre os anos de 2000 e 2023. A pesquisa privilegiou materiais redigidos em Português, utilizando palavras-chave específicas, como "telessaúde", "telemedicina", "acesso à saúde", "inovação em saúde" e "universalização", garantindo amplitude e precisão na seleção de conteúdos.

De acordo com a classificação proposta por Paiva (2019), a natureza da pesquisa pode ser categorizada como básica e teórica, uma vez que busca contribuir para a compreensão do cenário atual da telessaúde no Brasil e suas perspectivas futuras. A abordagem adotada é qualitativa, fundamentada em conceitos e informações da literatura científica relacionada à telessaúde, com ênfase na universalização do acesso à saúde.

A revisão de literatura seguiu os princípios preconizados por Mancini e Sampaio (2007), caracterizando-se pela análise e síntese criteriosa das informações provenientes de estudos relevantes publicados sobre o tema em destaque.

À medida que a pesquisa se desenvolvia e exigia informações adicionais para enriquecer o estudo, foram conduzidas pesquisas pontuais por meio do mecanismo de busca do Google. Essa abordagem reflete um método científico-epistemológico, conforme enfatizado por Rozeira et al. (2023, p. 02). Dentro da intrincada trama desse método, os autores destacam que "encontramos a beleza na imprevisibilidade, a sabedoria na complexidade e a verdade na dança da descoberta. Cada fio, cada nó, cada padrão, representa uma expressão singular na incessante busca pelo entendimento". Essa exploração adicional buscou capturar nuances e perspectivas que contribuíssem de maneira significativa para a construção do conhecimento sobre a temática abordada.

Após as pesquisas realizadas no Google, iniciou-se uma busca nos websites dos conselhos de classe das 14 profissões de saúde reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, a partir da Resolução nº 287/1998. A análise se restringiu à regulamentação vigente, com dados extraídos e analisados qualitativamente.

Os resultados evidenciaram que apenas cinco profissões (enfermagem, fonoaudiologia, medicina, odontologia e psicologia) possuem regulamentações específicas para a telessaúde. A psicologia é a mais recente a abordar esse tema, conforme a Resolução nº 11/2018. A assistência ao paciente a distância está prevista nas resoluções dos conselhos de Odontologia (nº 92/2019), Medicina (nº 1.643/2002), Fonoaudiologia (nº 427/2013) e Psicologia (nº 11/2018).

Observa-se uma notável similaridade entre as regulamentações de Medicina e Odontologia, indicando uma convergência de normas nesses domínios. A consulta direta ao paciente, sem a presença de outro profissional no local, é permitida em Psicologia, de forma plena, enquanto na Fonoaudiologia, essa permissão é concedida apenas para fornecimento de orientação e esclarecimento de dúvidas. Por outro lado, na Medicina, Fonoaudiologia e Odontologia, é permitido prestar assistência à distância para outro profissional que atende o paciente (teleconsultoria).

A regulamentação da telessaúde se destaca como determinante para o desenvolvimento e expansão dessas práticas, garantindo segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes. O desafio de elaborar e atualizar constantemente resoluções específicas para as demais profissões de saúde emerge como uma necessidade, visando proporcionar uma assistência à saúde mais ampla, eficiente e adaptada às demandas contemporâneas.

TELESSAÚDE: EVOLUÇÃO E CONCEITUAÇÃO NA ERA DIGITAL

No horizonte do século XXI, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca a necessidade da oferta universal de saúde de alta qualidade, promovendo uma verdadeira transformação no cenário global. Como instrumento estratégico, a telemática, entendida como a disciplina que manipula informações por meio da combinação de computadores, acessórios e comunicação, emerge como peça-chave nesse contexto. Sua aplicação abrange qualquer forma de comunicação à distância, sendo inicialmente conhecida como telemedicina, evoluindo para telessaúde e, mais recentemente, incorporando o termo eSaúde. Esta trajetória reflete a incessante adaptação e inovação na utilização da telemática para aprimorar os serviços de saúde e proporcionar acesso à assistência médica de qualidade (Rezende et al., 2010).

Na era digital, a revolução tecnológica exerce um papel transformador na área da saúde, dando origem a conceitos interligados, porém distintos: telemedicina e telessaúde. Apesar de frequentemente serem utilizados como sinônimos, esses termos abrangem nuances significativas. Enquanto a telemedicina concentra-se na prática clínica remota, fornecendo consultas médicas, diagnósticos e tratamentos à distância, a telessaúde transcende essas fronteiras, incorporando não apenas a telemedicina, mas

também serviços voltados à prevenção, promoção da saúde, educação e gestão de informações de saúde.

Destaca-se a relevância da integração entre telessaúde e ações preventivas, não só pela otimização na gestão de condições de saúde vigentes, mas também pela instauração de um novo paradigma na prevenção. Anteriormente restrita a consultas presenciais esporádicas, a prática da medicina preventiva agora se beneficia da continuidade do cuidado proporcionada pela telessaúde. Com monitoramento regular, intervenções proativas e abordagens personalizadas, estabelece-se uma defesa sólida contra possíveis ameaças à saúde.

A eSaúde, conforme definido por Pagliari et al. (citado por Rezende et al., 2010), envolve a utilização de informações emergentes e tecnologias de comunicação, como a Internet, para aprimorar ou viabilizar a saúde e a prestação de cuidados. Além disso, engloba a informática médica, referente à organização e oferta de serviços de saúde e informações pela Internet e tecnologias correlatas. Esse não é apenas um avanço técnico, mas representa uma nova postura, uma abordagem inovadora de trabalho e um compromisso com uma visão conectada para aprimorar a saúde em escala local e global. Apesar do termo mais comumente utilizado atualmente ser eSaúde, optamos, em consonância com a maioria dos autores citados, por manter o termo telessaúde (Rezende et al., 2010).

Em uma recente atualização da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 2.314, datada de 20 de abril de 2022, e na Portaria GM/MS 1.348, de 2 de junho de 2022, uma significativa revisão na definição de telessaúde foi introduzida. Segundo esses documentos, a telessaúde é caracterizada como o exercício da saúde mediado por tecnologias digitais, de informação e de comunicação (TDICs), com propósitos diversos, incluindo assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde. Enquanto o termo "telemedicina" permanece específico para a prática médica, referindo-se a atos e procedimentos sob responsabilidade de médicos, a telessaúde abrange todos os profissionais da saúde. As definições específicas como "teleodontologia" e "telefoneaudiologia" exemplificam a aplicação da telessaúde em diversas áreas de saúde. Destaca-se o avanço da telenfermagem no Brasil, especialmente após a resolução COFEN nº 696/2022, que autoriza e normatiza a teleconsulta de enfermagem. Essas atualizações refletem a contínua expansão e diversificação do campo da telessaúde na prática clínica e na promoção de serviços de saúde acessíveis e eficientes (Novoa; Pisa, 2022).

Apesar da importância dos atendimentos presenciais na interação entre profissionais de saúde e pacientes, em contextos de pandemias, essa abordagem frequentemente torna-se inviável. Surge, então, a telessaúde como uma solução, representando a integração da tecnologia na prestação de assistência à saúde à distância. Essa prática consiste na oferta remota de serviços de saúde por profissionais da área, utilizando Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para a transmissão de informações relevantes para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças e lesões. Além disso, a telessaúde estende-se a pesquisas, avaliações e educação,

caracterizando-se por sua natureza de baixo custo e ampla cobertura, visando promover a saúde de forma abrangente e acessível para todos os indivíduos. Em cenários desafiadores, como os de pandemias, a telessaúde desempenha um papel vital na continuidade do cuidado, assegurando a segurança e o bem-estar dos pacientes (Paloski et al., 2020).

INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES E PANDEMIAS

A telessaúde, como serviço inovador, desempenha um papel importante na otimização da resposta em situações de desastres e pandemias, marcadas por riscos ambientais ou biológicos. Durante surtos de doenças infecciosas, destaca-se ao possibilitar avaliações remotas, fornecer cuidados à distância e disseminar informações essenciais. Tecnologias como chatbots facilitam o acesso conveniente a dados vitais. Além disso, os atendimentos por telessaúde desempenham um papel significativo no fomento ao distanciamento social, medida fundamental em cenários de surtos. Isso não apenas aprimora a eficácia dos cuidados, mas também contribui para a segurança pública, reduzindo a necessidade de interações presenciais, promovendo assim uma resposta mais eficiente diante de desafios epidemiológicos (Paloski et al., 2020).

A trajetória da telemedicina no Brasil, embora relativamente nova, remonta à década de 1960, durante os primeiros voos espaciais tripulados. A telemetria de rádio foi usada para monitorar os sinais vitais de astronautas em órbita, semeando as raízes desse campo. Somente na década de 1990, com o advento de linhas de transmissão de dados de amplo alcance, a telemedicina experimentou avanços significativos, marcando o início de sua expansão e utilização comercial (Sabbatini, 2012; Wen, 2008).

A partir de 1989, o Brasil testemunhou importantes iniciativas governamentais na telemedicina, incluindo a criação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), visando estabelecer uma infraestrutura acadêmica de rede nacional. O Ministério da Saúde, em 2003, elaborou a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), sinalizando o compromisso com a integração de tecnologia na saúde (Maldonado; Marques; Cruz, 2016).

Ao longo do tempo, a telemedicina consolidou-se no Brasil, impulsionada por estímulos de agências de pesquisa e ações governamentais. Em 2007, o Ministério da Saúde implementou o projeto-piloto "Telessaúde" devido ao crescimento dessas atividades. Em 2010, o componente de Informatização e Telessaúde Brasil Redes foi integrado ao Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, equipando Unidades Básicas de Saúde com tecnologia da informação e conectividade à Rede de Atenção à Saúde (Maldonado; Marques; Cruz, 2016).

Apesar das resistências iniciais, a telemedicina trouxe vantagens significativas, como a promoção do autocuidado, intervenções precoces e abordagem preventiva. Benefícios como melhoria da autonomia do paciente e decisão compartilhada destacam-se, proporcionando independência aos usuários do serviço, permitindo-lhes uma vida autônoma em suas comunidades locais (Clark; Goodwin, 2010).

Na era pós-pandemia de COVID-19, a prevenção torna-se essencial na promoção da saúde. A telemedicina, integrada à telessaúde e tecnologias científicas, destaca-se como ferramenta essencial para aprimorar o atendimento e fortalecer o sistema de saúde. Este estudo explora os impactos dessas abordagens inovadoras, visando enfrentar a crise atual e estabelecer bases sólidas para o futuro da assistência médica.

Com o advento das medidas de isolamento social em 2020, a pandemia de COVID-19 provocou reflexões sobre a importância da medicina preventiva na sociedade. Surge a necessidade de explorar como a telemedicina e as tecnologias de saúde podem revolucionar a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Este estudo analisa a relevância da medicina preventiva, desde a criação do SUS até os desafios impostos pela pandemia, destacando a integração desses avanços tecnológicos como ferramentas essenciais para a melhoria da qualidade do atendimento e fortalecimento do sistema de saúde. Convidamos você a explorar conosco os impactos e desafios da medicina preventiva em tempos de crise e inovação (Lisboa et al., 2023).

A TELESSAÚDE: BENEFÍCIOS E APLICAÇÕES DIVERSIFICADAS

A telemedicina emerge como uma transformadora alternativa, proporcionando vantagens significativas para pacientes, centros de saúde e profissionais médicos. Para os usuários, oferece acesso a diagnósticos e tratamentos mais rápidos, assegurando atenção integral desde o início e eliminando as inconveniências associadas às viagens. Hospitais e sistemas de saúde se beneficiam da redução do risco de perda de informações, diagnósticos e tratamentos mais rápidos e precisos, aprimoramento na comunicação entre diferentes serviços, eliminação de duplicidade de informações e eficiência em equipamentos e serviços. Médicos de cuidados primários encontram oportunidades inovadoras para consultas com especialistas, evitando deslocamentos e proporcionando mais evidências para a tomada de decisões, imagens e informações de melhor qualidade, além da prevenção de perda na comunicação entre profissionais (Brasil, 2014).

A experiência internacional com a telemedicina destaca seu papel crucial. Um estudo na Inglaterra, analisando 10 consultas mediadas por vídeo, ressalta a participação fundamental das enfermeiras durante o exame físico, diagnóstico e tratamento, contribuindo com seu conhecimento específico do cuidado primário. A

conclusão é clara: a telemedicina possibilita a troca efetiva de informações entre profissionais, promovendo um modelo de cuidado compartilhado para diagnóstico e tratamento (Pappas et al., 2019). Esses exemplos enfatizam a relevância da telemedicina na otimização da prestação de serviços de saúde e na promoção de práticas colaborativas e eficazes (Lisboa et al., 2023).

No Brasil, a adesão à telemedicina varia entre os setores público e privado. Médicos vinculados ao SUS tendem a utilizar a telemedicina predominantemente para pacientes afetados pela COVID-19, enquanto profissionais privados a empregam em questões de saúde não relacionadas à pandemia (Ziegler, 2022). Essa diferenciação destaca a versatilidade da telemedicina em atender às necessidades específicas de cada setor de saúde.

Uma inovação marcante ocorreu em março de 2024, quando o Ministério da Previdência Social anunciou a realização de perícias médicas por telemedicina para agilizar a concessão de benefícios previdenciários. Essa medida abrange aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária e o Benefício de Prestação Continuada para pessoas com deficiência. Visando reduzir a fila de espera no INSS, a telemedicina será priorizada em áreas sem peritos ou com longo tempo de espera, sendo estendida a casos de reavaliação ou avaliação biopsicossocial de deficiência. O governo planeja tornar o atendimento online permanente em determinadas cidades, iniciando na região Nordeste com a meta de realizar 50 mil perícias online mensais até o final do semestre (Castro, 2024). Essa iniciativa reflete o potencial expansivo e inclusivo da telemedicina no âmbito da previdência social, redefinindo práticas tradicionais em busca de eficiência e agilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DESAFIOS ÉTICOS E O FUTURO DA TELESÁUDE

A ascensão da telessaúde é indiscutivelmente um marco que transcende fronteiras geográficas, abrindo novas perspectivas e, ao mesmo tempo, apresentando desafios éticos substanciais. No advento da conectividade global, que permite encontros virtuais entre profissionais de saúde e pacientes, torna-se imperativo estabelecer práticas éticas sólidas nesse novo paradigma digital da assistência médica.

A privacidade e a segurança da informação surgem como pilares éticos fundamentais na telessaúde. A transferência de dados de saúde por meio de plataformas digitais demanda a responsabilidade de garantir a confidencialidade das informações médicas. Isso exige a implementação de medidas de segurança robustas e a estrita conformidade com regulamentações de privacidade, reforçando a confiança na integridade dos dados.

A equidade no acesso aos serviços emerge como um desafio ético. Embora a telessaúde possibilite a conexão de pacientes em áreas remotas a especialistas renomados, é vital garantir que a divisão digital não amplie disparidades já existentes.

A atenção ética deve ser direcionada para assegurar que todos os estratos da sociedade tenham acesso igualitário a serviços de saúde de qualidade, independentemente de sua localização ou status socioeconômico.

A formação e qualificação dos profissionais de saúde envolvidos na telemedicina são questões éticas de destaque. A segurança e eficácia do atendimento dependem da garantia de que esses profissionais estejam adequadamente treinados para a prática virtual, compreendam as nuances da comunicação digital e estejam cientes das limitações e possibilidades dessa modalidade.

A telessaúde destaca ainda a importância da autonomia do paciente. É imperativo garantir que os pacientes tenham acesso a informações claras sobre o processo de teleconsulta, seus direitos e opções disponíveis. A obtenção de consentimento informado de maneira digital e a promoção de uma comunicação transparente são essenciais para preservar a autonomia e a confiança do paciente.

A resistência natural à implantação de técnicas de comunicação na área da saúde, especificamente a telessaúde, demanda não apenas mudanças tecnológicas, mas também transformações políticas e organizacionais substanciais. É necessário enfatizar a importância dos aspectos éticos e deontológicos na prática dos profissionais de saúde, mantendo a relação profissional-paciente como elemento fundamental no processo diagnóstico e terapêutico, independentemente da modalidade.

A abordagem ética na telessaúde não deve se basear em ideologias simplistas, mas sim na consideração de diversos modelos éticos existentes. Novos padrões requerem novos diálogos, e novas análises impulsionam progressos e enfrentamentos de desafios. Ampliar e investir em grupos de estudos, promover a educação precoce dos profissionais de saúde em aspectos éticos e desenvolver novos padrões de atendimento são passos essenciais.

Reconhecemos a necessidade de uma abordagem ampla, considerando os diversos modelos éticos existentes, fundamentada em dados científicos internacionais e nacionais. A ampliação e o investimento em grupos de estudos, a educação precoce dos profissionais de saúde em aspectos éticos e o desenvolvimento de novos padrões de atendimento são cruciais para o futuro da telessaúde no país. É fundamental uma maior abertura no campo político e legislativo, propondo novas estratégias e estudos piloto que destaquem as vantagens e os desafios da telessaúde em diversas regiões, proporcionando bases sólidas para futuras elaborações. Nessa perspectiva, a vastidão territorial do Brasil e a escassez de profissionais em certas regiões oferecem oportunidades para evidenciar os benefícios e os elementos críticos, promovendo uma análise abrangente no campo da telessaúde. Essas iniciativas serão essenciais para moldar o futuro da assistência médica no país, buscando um equilíbrio entre avanços tecnológicos e a preservação dos princípios éticos fundamentais da prática médica.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Avaliação de tecnologias em saúde: seleção de estudos apoiados pelo Decit. 2. ed. Brasília, DF, 2014.
- CASTRO, Ana Paula. INSS vai permitir uso da telemedicina para concessão de benefícios previdenciários. Portal G1 TV Globo, 2024. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2024/03/07/inss-vai-permitir-uso-da-telemedicina-para-concessao-de-beneficios-previdenciarios.ghtml>>.
- CLARK, M.; GOODWIN, N. Sustaining innovation in telehealth and telecare. WSDAN briefing papers, London, v. 1, n. 1, p. 1-35, 2010.
- LISBOA, K. O. et al.. A história da telemedicina no Brasil: desafios e vantagens. Saúde e Sociedade, v. 32, n. 1, p. e210170pt, 2023.
- MALDONADO, J. M. S. de V.; MARQUES, A. B.; CRUZ, A. Telemedicina: desafios à sua difusão no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 32, supl. 2, e00155615, 2016. DOI: 10.1590/0102-311X00155615.
- MANCINI, MC; SAMPAIO, RF. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. Rev. bras. fisioter., São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, 2007.
- NOVOA, Claudia Galindo; PISA, Ivan Torres. Uso da telessaúde como estratégia para a melhoria dos sistemas de saúde público e privado. Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, 2022. Disponível em: <<https://sp.unifesp.br/epm/dis/noticias/uso-da-telessaude-como-estrategia-para-a-melhoria-dos-sistemas-de-saude-publico-e-privado>>.
- Pagliari C, Sloan D, Gregor P, Sullivan F, Detmer D, Kahan JP, et al. What is eHealth (4): a scoping exercise to map the field. J Med Internet Res. 2005;7(1):e9.
- PAIVA, V. L. M. O. Manual de Pesquisa em Estudos Linguísticos. São Paulo: Parábola, 2019.
- PALOSKI, G. DO R. et al.. Contribuição do telessaúde para o enfrentamento da COVID-19. Escola Anna Nery, v. 24, n. spe, p. e20200287, 2020.
- PEREIRA, H. R.; LINHARES, F. R. Panorama de patentes em telemedicina no mundo. Revista Acreditação: ACRED, [s.l.], v. 6, n. 12, p. 84-93, 2016.
- PESSINA, A. IL senso del possibile e l'orizzonte del limite nella civiltà tecnologica. Hermenêutica, Urbino, p. 41-64, 2001.
- Rezende EJC, Melo MCB, Tavares EC, Santos AF, Souza C. Ética e telessaúde: reflexões para uma prática segura. Rev Panam Salud Publica. 2010; 28(1):58-65.
- ROZEIRA, C. H. B.; ROZEIRA, C. F. B.; SILVA, M. F. da. Trama Epistemológica: Entretecendo o Conhecimento Científico. Portal Zenodo, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002060>>.
- SABBATINI, R. M. E. A telemedicina no Brasil: evolução e perspectivas. In: CAETANO, K. C.; MALAGUTTI, W. Informática em Saúde: uma perspectiva multiprofissional dos usos e possibilidades, 2012. p. 1-16.
- WEN, C. L. Telemedicina e telessaúde - um panorama no Brasil. Revista iP - Informática Pública, Belo Horizonte, v. 10, n. 2, p. 7-15, 2008.
- ZIEGLER, Maria Fernanda. Telemedicina chegou com a pandemia e veio para ficar, indica estudo. Biblioteca Virtual em Saúde do MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022. Disponível em: <<https://bvsmis.saude.gov.br/telemedicina-chegou-com-a-pandemia-e-veio-para-ficar-indica-estudo/>>.